

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Махсудова Муниса Зарифовна

ПРОЦЕССУАЛ ҚОНУНЧИЛИКДА ДАЪВО АРИЗАСИ, УНИНГ

МАЗМУНИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

